

ҚОВУННИНГ "ДИЛХУШ" ВА "ЗАРГУЛОБИ" НАВЛАРИНИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Ёкубов Диёрбек Зафар ўғли

Тошкен давлат аграр университети "Сабзавотчилик ва полизчилик"

мутахассислиги магистранти, тел:+998910057898

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8344082>

Аннотация: ушбу илмий мақолада Тошкент вилояти шароитида қовун ўсимлиги навларини экиш муддатларини ўсимликларнинг ривожланиш фазалари, даврларнинг давомийлиги ва ўсиш-ривожланишига боғлиқлиги ҳақида тажриба натижалари: шунингдек, униб чиқиш, биринчи чин барг ҳосил бўлиши, шоналаш, гулларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг ўзаро нисбати ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: фенологик фазалар, экиш муддатлари, шоналаш, эркак ва урғочи гуллар, мевалаш-пишиш.

Кириш. Полиз экинларидан бири ҳисобланган қовун ўсимлигини етиштиришга қилинадиган сарф-ҳаражатларни камайтиришнинг йўллари меҳнат, сув, минерал ўғит ва бошқа ресурсларни тежайдиган илғор технологияларни қўллашни тўғри ташкил этишдан иборатдир [2, 3]. Агротехника усул-амалларини қўллашга (экинни экиш муддати, уруғчи гуллар сонини кўпайтириш, меваларни димлаб етилтириш ва бошқа усул-амаллар), ҳар бир экиннинг комплекс био-экологик белги ва хусусиятларга эга бўлганлиги хилма-хил навларини яратишга ва ҳосилдорлигини оширишга имкон беради [5].

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар «Методика полевого опыта в овощеводстве и бахчеводстве» [1] ва «Методика физиологических и биохимических исследований в овощеводстве и бахчеводстве» (1987), «Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси» (2002) услубий қўлланмалари асосида олиб борилди. Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили Б.А. Доспеховнинг «Методика полевого опыта» (1985) [4] Microsoft Excel дастури ёрдамида кўрсатган дисперсион услуб асосида амалга оширилди.

Тадқиқотлар, 2022-2023 йил ТошДАУ Қишлоқ хўжалигида инновацион ишланмалар ва ахборот маслаҳат маркази (ДУК)да олиб борилди.

Тадқиқот объекти сифатида қовуннинг кечпишар Дилхуш, ўртакечпишар Заргулоби навлари хизмат қилди.

Дилхуш нави. Ўзбекистон Сабзавот, полиз ва картошкачилик илмий тадқиқот институтида яратилган. 2014-йилда Давлат реестрига киритилган.

Палаги ўртача катталиқда, барг шакли юраксимон, четлари қиррали, баргининг ранги оч яшил. Мева шакли узунчоқ, кўкимтир, тўрланган, этининг ранги оқ, ширин. Уруғхонаси ўртача катталиқда. Мева вазни 3.5-4 кг. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 10-12%. Ўсув даври 100 кун. Ҳосилдорлиги 35-40 т/га.

Заргулоби нави. Ўрта кечпишар, ўсув даври 100-105 кун. Палаги кучли ўсувчан. Барги юраксимон, чети қиррали, яшил рангли. Меваси тухумсимон, вазни 5-6 кг, юзаси силлиқ, мева банди томони бироз сегментлашган ва тўр билан қопланган, сарғиш-яшил рангли, пўсти ўрта қалин. Эти оқ, қалин 7-8 см, ярим карсиллама, сақлов даврида

эти юмшоқ, серсув, эрувчан. Таркибидаги қанд моддаси миқдори 12-14%. Хосилдорлиги 40-45 т/га.

Тадқиқот учун умумий дала майдони 0,06 гектарни ташкил этади. Тажрибалар 5 вариантда: (5-апрель, 10-апрель, 15-апрель, 20-апрель, 25-апрель), 4 такрорланишда олиб борилди. Назорат варианты сифатида 15-апрель муддати олинди. Тадқиқот ишлари давомида биометрик кузатишлар ва таҳлиллар ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. Фенологик кузатишда униб чиқиш, 1-чинбарг чиқариш, шоналаш, эркак ва урғочи гуллар ҳосил бўлиши, мева тугиш ва пишиш фазаларнинг бошланиши (15%) ва тўла (65%) рўй бериш муддати кузатилди ва фазаларора даврларнинг давомийлиги ҳисобланди.

Олинган маълумотларга кўра, униб чиқиш ўрганилган ортапишар Дилхуш навида 10-12 майда, ўртакечпишар Заргулоби навида эса 16-18 майда ва шунга мувофиқ, экилгач 18-19 ва 21-22 кунлари униб чиқиш қайд этилган.

Биринчи чинбарг чиқариш ортапишар Дилхуш навида 22-23 майда, навида 14-18 майда қайд этилиб, ўртакечпишар Заргулоби навида униб чиққаннинг 13-16 ва 15-18 кунлари кузатилди. Яъни ўртакечпишар навларда 2-3 кун кеч рўй бергани аниқланди.

Бошқа ривожланиш фазалари (шоналаш, эркак ва урғочи гуллар ҳосил бўлиши) ҳам 1-3 кун кеч кузатилди. Айниқса, “мевалаш-пишиш” даври кечпишар навларда 85-95, ўртакечпишар навларда 95-100 кунни ташкил этиб, 2-10 кунгача узайгани кузатилди 1-жадвал.

1-жадвал

Ўрганилган қовун навларида ривожланиш фазаларо даврларнинг давомийлиги (2022-2023й.)

Вариантлар	Фазаларо даврларнинг давомийлиги, кун ҳисобида							
	Экиш-униб чиқиш	Униб чиқиш- 1-чин барг чиқариш	1- чинбарг чиқариш- шоналаш	Шоналаш- эркак гул ҳосил бўлиш	Эркак- урғочи гул ҳосил бўлиш	Урғочи гул ҳосил бўлиш- мевалаш	Мевалаш- пишиш	Ўсув даври
Дилхуш нави								
15-апрель	9	16	10	5	6	4	32	73
20 –апрель	8	15	12	6	6	5	30	74
25-апрель (н)	7	16	11	5	6	4	30	72
30-апрель	7	15	12	6	5	4	33	74
5-май	6	16	11	6	6	5	29	73
Заргулоби нави								
15-апрель	8	15	12	6	7	6	42	88
20 –апрель	8	15	12	6	6	5	40	89
25-апрель (н)	7	16	11	5	6	6	41	85
30-апрель	7	14	12	5	5	7	44	87
5-май	8	15	13	4	6	3	45	88

Кузатишлар шуни кўрсатдики, ўсув даври ўрганилган Дилхуш навида 73-80 кунни, ўртапишар Заргулоби навида 81-90 кунни ташкил этгани маълум бўлди.

Ўрганилган қовун навларининг ўсиш динамикасини ўрганиш учун танланган 2 та нав ўсимликларнинг асосий поя, ён шохлари бош поя узунлиги, барглар сони ва барг сатҳи 22-28.05, 10-15 ва 25-30.06 ҳамда 10-15.07 да ўлчанди. Қовун навларини ҳар хил муддатларда экиш, уларнинг морфологик белгиларига, ўсиш ва ривожланишига таъсир кўрсатиши 2-жадвалда келтирилган.

Жадвалдан маълум бўлдики, олинган икки навда ҳам 10-апрелда экилганда қовун навларининг морфологик кўрсаткичлари назоратга нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

Биометрик ўлчашлардан кўриниб турибдики, энг мақбул экиш муддатида қовун ўсимлигининг асосий поя, ён шохлар сони ва бош поя узунлиги бўйича ўсув даври бошидаёқ (22-28.05 да ўлчашда) кескин фарқланди 2-жадвал.

2-жадвал

Қовун навларини экиш муддатларини ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишига таъсири (2022-2023йй.)

Вариантлар	Ўлчаш муддати	Асосий поя сони, дона	Ён шохлари сони, дона	Бош поя узунлиги, см	Бир тупдаги барглар сони, дона	Барг сатҳи, дм ²
Дилхуш						
15-апрель	22-28.05	4,5	4	67±1,0	70	635
	10-15.06	2	2	120±2,0	131,8	1383
	25-30.06	3	2	212±2,5	200	2205
	10-15.07	4	3	233±2,0	222	2593
20-апрель	22-28.05	5	4,2	68±1,0	72	635
	10-15.06	2,3	2,4	121±3,0	132,5	1384
	25-30.06	3,5	3,8	214±3,0	201	2209
	10-15.07	5,1	3,6	235±1,0	223	2595
25-апрель (н)	22-28.05	3,5	3,5	65±2,0	68,4	634
	10-15.06	1,9	1,8	120±2,0	130,6	1380
	25-30.06	2,5	1,7	210±2,5	197,3	2202
	10-15.07	3	2,6	229±2,0	218,2	2590
30-апрель	22-28.05	3,2	2,8	66±1,5	69,1	631
	10-15.06	1,8	1,6	118±2,0	128,9	1380
	25-30.06	2	1,7	211±2,5	198,1	2201
	10-15.07	2,4	2,2	228±2,0	218	2589
5-май	22-28.05	3	3,1	64±2,5	66	630
	10-15.06	1,4	1,5	217±3,0	127,3	1378
	25-30.06	1,5	1,6	209±3	187,5	2200
	10-15.07	2	2	226±2,7	217	2587
Заргулоби						

15-апрель	22-28.05	4	3	77±1,5	84	770
	10-15.06	6	5,9	141±2,0	170	1530
	25-30.06	7	8	244±2,5	244	2642
	10-15.07	8	12	258±1,6	280	2821
20-апрель	22-28.05	4	3,2	78±1,5	85	770
	10-15.06	6,4	6	142±3,0	170	1529
	25-30.06	7,7	8,1	245±2,5	245	2641
	10-15.07	8,6	13	259±2	280	2822
25-апрель (н)	22-28.05	3,8	2,9	75±2	82,6	767
	10-15.06	5,7	5,5	140±1,1	169	1527
	25-30.06	6,2	7,3	242±3	243,2	2640
	10-15.07	7	11,4	257±2,4	276	2820
30-апрель	22-28.05	3,6	2,7	75±1,0	81	765,1
	10-15.06	5,5	5,2	391±1,6	167,8	1526,4
	25-30.06	6	7,0	242±2,0	242	2640,3
	10-15.07	7,1	11,2	256±2	275,3	2819,5
5-май	22-28.05	3,5	2,4	74±2,3	80	764
	10-15.06	5,4	5	138±3,0	166,8	1523
	25-30.06	5,7	6,6	240±2,9	241	2638
	10-15.07	6,8	10,9	256±1,3	275	2818

Яъни, Дилхуш навида асосий поя 5, ён шохлар 4,2 донани, ўсимлик бош поясининг узунлиги 68 см, Заргулоби навида, мос равишда 4,0 ва 3,2 дона, 78 см ни ташкил этиб, нисбатан устунлик қайд этилди.

Ўсимликнинг жадал ўсиши 10-15 ва 15-20.07 ларда кузатилди. Охирги (10-15.07) ўлчашда ўсиш сусайгани кузатилиб, ўсимлик бўйи Заргулоби навида асосий поя 5,1, ён шохлар сони 3,6 донани, ўсимлик бош поясининг узунлиги 235 см, Дилхуш навида, тегишли равишда, 8,6 ва 13 донани, 259 см, ташкил этди.

Энг узун бўйли, серпоя ва шохланган палак Заргулоби (8,6 ва 13 дона, 259 см) бўлди.

Синалган қовун навларининг баргланиши ва барг сатҳини Дилхуш ва Заргулоби навларида 5-6 июнь, 10-15 ва 2-4 июнь ҳамда 10-15 июль кунлари йиғиштирилиб барг вазни таҳлил қилинди.

Шулар билан бир қаторда баргдан 100 см² (50 дона) тангача (высечка) олиниб, тарозида ўлчанди ва барг вазнига нисбатан палак барг сатҳи топилди.

Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, ўрганилган қовун навларининг баргланиши биринчи ўлчашданоқ (22-28.05) кескин фарқланиб, бир туп палакдаги барглар сони Дилхуш навида 72; Заргулоби навида эса 85 дона бўлди.

Ўсимликнинг баргланиши ўсув даврида ўзгариб, жадал барг ҳосил қилиш 10-15 ва 25-30.06 да кузатилиб, охирги (10-15.07) ўлчашда камайгани қайд этилди ва бир тупдаги барг сони 223 дан (Дилхуш навида) 280 донагача (Заргулоби навида) аниқланди.

Энг баргланган палакли нав – Дилхуш навида – (280 дона) бўлди.

Ўрганилган қовун навларининг ўсимлик баргланиши ва барг сатҳи ўзгаришида тўғри корреляция (боғланиш) борлиги қайд этилиб, юқоридаги қонуният ўсимлик барг сатҳининг ўзгариш динамикасида ҳам такрорланди.

Ўсимликнинг барг сатҳи ўсув даври бошида (22-28.05) ўлчанганда навлар бўйича 635 дан (Дилхуш навида) 770 дм² гача (Заргулоби) ташкил этган бўлса, ўсув даври давомида жадал шаклланиб, охирги ўлчашда (10-15.07) 2595 дан (Дилхуш) 2822 дм² гача (Заргулоби) бўлди.

Хулосалар

Ўрганилган қовуннинг Дилхуш ва Заргулоби навлари 10-апрелда экилганда, назоратга нисбатан 7-8 ва 7-9 кунлари униб чиққани, 1-чинбарг чиқариш униб чиққач 13-16 ва 15-18 кунлари кузатилиб, ўртапишар навларда 2-3 кун кеч рўй бергани аниқланди.

Қовуннинг Дилхуш навининг «мевалаш-пишиш» даври 85-95, бўлган бўлса, ортакечпишар 95-100 кунни ташкил этиб, 2-10 кунгача узайгани кузатилди. Ўрганилган (Дилхуш) навида ўсув даври 80-90, ўртапишар навларда 91-107 кунни ташкил этгани маълум бўлди.

Ўсимликнинг баргланиши ўсув даврида ўзгариб, жадал барг ҳосил қилиш 10-15 ва 25-30.06 да кузатилиб, охирги (10-15.07) ўлчашда камайгани қайд этилди ва бир тупдаги барг сони 223 дан (Дилхуш навида) 280 донагача (Заргулоби навида) аниқланди.

Ўсимликнинг барг сатҳи ўсув даври бошида (22-28.05) ўлчанганда навлар бўйича 635 дан (Дилхуш навида) 770 дм² гача (Заргулоби нави) ташкил этган бўлса, ўсув даври давомида жадал шаклланиб, охирги ўлчашда (10-15.07) 2595 дан (Дилхуш) 2822 дм² гача (Заргулоби) бўлди.

References:

1. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. М.: 1992. – С.170
2. Буриев Х.Ч., Нишонова А.Я. Технология возделывания бахчевых культур в Узбекистане (монография). LAP LAMBERT Academic Publishing RU. 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius. ISBN: 978-620-0-46687-7. 2019 г. - С. 308
3. Буриев Х.Ч., Нишонова А.Я. Ўзбекистон шароитида қовун уруғларининг шаклланиши, етилиши, пишиши ва сақланишига доир илмий мулоҳазалар. Аграр соҳани барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграсияси “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” га бағишланган профессор-ўқитувчи ва ёш олимларнинг III – масофавий илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 21 май 2020 йил, 361-363 бетлар.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва, Агропромиздат, 1985. – 351 с.
5. Denton, O. A; Taylor, O. A. Makinde, M. C, and Adeniji, S. B. (1989). Development of breeding populations of the major seed types of “Egusi” melon. NIHORT Annual Report. Ibadan, Nigeria p 188. Nwokol, E and Sim, J. S. (1987). Nutritional Assessment of defaulted pumpkin (*Telfaria occidentalis* Hook) by chick assay. J. Sci. Fd. Agric. 38: 231 -246.